

As travessias (e travessuras) do senso de justiça

Primeiras Sete Notas de Pesquisa

Pablo Dias Fortes, Dr.

Currículo Lattes:

<http://lattes.cnpq.br/3897193479906993>

E-mail institucional: pablo.fortes@fiocruz.br

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2024

Sumário

Nota de Pesquisa N° 1	3
Nota de Pesquisa N° 2	9
Nota de Pesquisa N° 3	13
Nota de Pesquisa N° 4	16
Nota de Pesquisa N° 5	21
Nota de Pesquisa N° 6	27
Nota de Pesquisa N° 7	29
Referências bibliográficas	32

Nota de Pesquisa N° 1

Após alguns anos dedicados ao estudo da moralidade como parte de minhas atividades de ensino e pesquisa na Fiocruz, lendo e relendo um conjunto relativamente diverso de abordagens sobre o assunto, formei o propósito de comunicar o que havia recolhido desde então a um público mais amplo de leitores e estudantes, cujo interesse pudesse estar igualmente ligado a um desejo de compreensão mais abrangente do tema e, conseqüentemente, menos propenso a recusar certas ambiguidades e paradoxos que, para o vão entretenimento dos céticos, costumam desafiar a inteligência de eticistas perante a multiplicidade de interpretações plausíveis e desacordos razoáveis de análise (JANKÉLÉVITCH, 2008; RICOEUR, 2008a). Neste sentido, e em que pese a inegável complexidade teórica exigida para a realização de tal propósito, decidi começar por articular duas hipóteses de trabalho com a finalidade de fixar um foco inicial de atenção e que servisse, ao mesmo tempo, como principal fio condutor da reflexão proposta.

O que se segue consiste em uma nota de pesquisa em vista da justificação de ambas as hipóteses e em favor justamente do valor dessa reflexão para o campo da ética. Como bem se pode inferir a partir do título que atribuí ao projeto original de pesquisa, a primeira delas está diretamente relacionada à defesa que faço da centralidade do senso de justiça em matéria de moralidade. Em última instância, pretendo sustentar que isso não significa reduzirmos o domínio da moral – e menos ainda o de sua teorização ético-filosófica como fundamento dos juízos prescritivos – a um conjunto de problemas unicamente relacionados a conflitos distributivos e/ou retributivos. Antes, pretendo sugerir que problemas desse tipo são apenas uma parte da moralidade e, por conseguinte, de competência do senso de justiça. Daí, pois, a pertinência da segunda hipótese: a ideia de que o senso de justiça, mais do que uma disposição genética e culturalmente transmitida às novas gerações da espécie humana (HAIDT, 2020), fruto de uma adaptação evolutiva sofrida em nossos padrões emocionais de

coerção do egoísmo dentro do grupo (travessia filogenética), pode ser visto também, para além disso, como o produto igualmente evolutivo de transformações ocorridas em nossa delicada dinâmica reprodutiva, cujo processo corresponde a uma forma peculiar de nascimento que representa, para cada novo recém-chegado ao mundo pós-placentário, a experiência de uma súbita desvinculação orgânica de um ambiente já não mais dado de modo esfericamente envolvente, coanímico e pré-objetivo (SLOTERDIJK, 2016), logo também com profundas implicações psíquicas para o desenvolvimento de habilidades empáticas e seu desejável aprimoramento afetivo, simbólico e comunicativo ao longo de toda a vida dos chamados “indivíduos” (travessia ontogenética) - sempre sujeitos, aliás, às injunções socialmente impostas do valor prático-normativo do “bem comum” (BOLTANSKI & THÉVENOT, 2020).

A fim de dar sequência ao que foi exposto até aqui, convém dizer agora como pretendo demonstrar a relação entre as duas hipóteses aventadas e o que resolvi chamar também de “travessuras” do senso de justiça. Descontada a ligeira traquinagem no trato da linguagem, que para alguns pode soar apenas como um truque desastrado de retórica, ou quem sabe falta de “rigor acadêmico”, a intenção é mostrar justamente outros dois traços curiosos dessa mesma dupla trajetória (filo e ontogenética) percorrida por esse capital personagem da moralidade; algo que, em termos filosóficos, levou-me ao rastro ainda de uma terceira hipótese postulante ao topo das “concepções primeiras” a respeito do senso de justiça.

Em relação especificamente a este ponto, basta pensarmos, por exemplo, na espantosa - e não menos paradoxal! - circularidade de sentido que parece haver entre as duas travessias indicadas quando interpretadas como busca permanente de pelo menos três itens básicos para a nossa existência: 1) abrigo, 2) proteção e 3) alimento. Ora, é sugestivo imaginarmos que, para além das acepções mais triviais de cada palavra que compõe esse trinômio, as quais podem revestir-se de outras definições técnicas, porém vazias de conteúdo ético-existencial, não sejam esses respectivos “bens” assinalados

acima os meios mais importantes para a sobrevivência de qualquer espécie animal. Ocorre que, no caso do animal humano, parentes próximos de outros primatas antropoides na escala evolutiva (DIAMOND, 2021; WAAL, 2020 e 2021), também às voltas com o frequente dilema “Nós X Eles” - mais do que propriamente o conflito “Eu X Nós” (GREENE, 2018) - o que antes é feito para ser desfrutado na dadivosa obscuridade da vida intrauterina, em estado de plena comunhão umbilical, passa a exigir doravante o ativo engajamento do ex-nascituro em práticas de interação cooperativa com o novo mundo circundante, como se há muito tempo já estivéssemos, por um capricho acidental de nossa própria história natural, destinados a reproduzir também, na forma comunitária do “laço social”, um senso de integração capaz de resguardar não apenas o valor de condutas igualitárias e equitativas para o bem-estar coletivo, mas também um senso de cuidado de cada membro do grupo para com seus próximos e semelhantes. Sob este aspecto, talvez não seja um mero acaso arqueológico a possibilidade de cogitarmos hoje uma significativa contemporaneidade do processo de sedentarização humana com a emergência de elementos essenciais à provisão de abrigo, proteção e alimento a uma espécie nascida bem mais frágil e vulnerável quando comparada a outras, tais como a fixação de grupos próximos à fonte de água (mares e rios), a domesticação de plantas (comestíveis, cosméticas e medicinais) além de outros animais humanos e não-humanos, a fabricação de novos e sofisticados artefatos metálicos para fins de manipulação do solo, o advento da arquitetura “urbana”, bem como ainda a criação de códigos e leis - talhados inicialmente em blocos de argila - que também contribuíram na edificação de uma força de ordenamento jurídico à coesão interna do grupo em seus múltiplos e variados âmbitos reguláveis (VIEIRA, 2011; PINKER, 2013).

Voltando então à relação entre as duas hipóteses iniciais de trabalho e a escolha da expressão “travessuras”, não obstante o que acabo de sustentar no parágrafo anterior como parêntese explicativo, penso em dois traços curiosos ligados às duas supostas trajetórias

percorridas por nosso senso de justiça. O primeiro deles é de ordem filosófica, já que, segundo o que venho argumentando, tratar-se-ia de um percurso completamente diferente daquele indicado por Nietzsche em sua conhecida abordagem genealógica do senso de justiça. Desse modo, contrariamente à tese admitida por ele segundo a qual deve o senso de justiça a sua única e verdadeira origem a um velho costume estabelecido de comparação precificada nos atos de troca comercial (NIETZSCHE, 2017), postulo, como legítima alternativa epistêmica, uma hipótese não exatamente “antropológica”, mas francamente “primatológica”, embora admitindo a singular condição de nascimento que marca o corpo e a alma humana (FORTES, 2024). Neste caso, a “travessura” se revela tão logo descobrimos a dificuldade de traçarmos, filogeneticamente falando, uma clara fronteira entre “natureza” e “cultura” quanto às origens da moralidade humana. Já a segunda “travessura” decorre exatamente das consequências mais imediatas da travessia ontogenética, uma vez que, para qualquer recém-chegado do avesso mundo do umbigo, não parece haver escolha entre uma reivindicação e outra: ou bem aprende a interagir com o meio fora do útero a fim de satisfazer suas necessidades, ou bem sucumbe ao silêncio fatal e derradeiro. O traço curioso aqui consiste, portanto, em um admissível impulso originário repercutindo, desde as primeiras horas que viemos à luz, uma competência genuinamente reivindicativa, cuja atividade não parece tão dependente assim do pressuposto cognitivo de um “eu” e sua limitada memória biográfica que constitui o confuso sentimento que faz de “si mesmo” (BUTLER, 2015), mas sim de um ímpeto arcaico de conectividade - por mais relevante que seja, ulteriormente, o desenvolvimento mental da autoconsciência como parte do amadurecimento biopicosocial do infante (RICOEUR, 2008a, 2008b e 2014; RAWLS, 1997).

Pode ser que, das coisas ditas até o presente momento, ao menos uma eventual crítica metodológica se erga em torno do principal núcleo reflexivo por mim escolhido como base de argumentação e interpretação da pesquisa em curso. Em outras palavras, não parece

que as duas hipóteses de trabalho possam estar realmente justificadas enquanto não se justificarem, em primeiro lugar, os próprios critérios de seleção dos autores e das obras citadas para a sequência da reflexão. Em suma, isso quer dizer que poderia haver em minha decisão uma alta carga especulativa quanto à validade do fio condutor da proposta, omitindo assim também, pelo teor supostamente “aleatório” das leituras apresentadas até então, a composição de um raciocínio em falta com a esperada liturgia científica. Admito concordar, até certo ponto, com parte dessa mesma crítica metodológica, mas não sem antes antecipar, em proporcional medida de defesa, ao que julgo ser igualmente uma grave falha comunicativa em relação aos verdadeiros caminhos de qualquer processo reflexivo. Com efeito, é claro que será sempre de grande conveniência expositiva a organização de um texto somente após a conclusão de determinado estudo, mas não é esse exatamente o caso aqui. Ao menos para quem não almeja dissociar uma vida de pesquisa de seus compromissos relativos ao magistério, como é justamente o meu caso, supor como planejamento prévio um circuito fechado e acabado de proposições inequivocamente “corretas” ou “incorretas”, ainda mais quando se trata do fenômeno da moralidade, é conceder demasiada pretensão teórica ao referido empreendimento gnosiológico. Como bem se pode constatar pela leitura de outros nomes consagrados do campo da ética, a moralidade não se constitui como mera engrenagem factual no contexto da história humana, isto é, como simples objeto apreensível por modelos unívocos de inteligibilidade, pois trata-se também daquilo que guarda ainda um enorme potencial de mal-estar social e civilizatório, dada a imensa conflituosidade de perspectivas que podemos encontrar oriundas de diferentes bases axiológicas e, por extensão, irredutíveis a um mesmo esquema hermenêutico ou argumentativo (SUPIOT, 2007; CABRERA, 2018). Dessa maneira, nem mesmo nomes como Habermas, Tugendhat, Apel e Honneth, por exemplo, cujos trabalhos dedicados ao assunto jamais se furtaram ao desafio de encontrarem uma moldura “universal” para a moralidade (HABERMAS, 2004 e 2014; TUGENDHAT,

2007 e 2012; APEL, 1994; HONNETH, 2011), deixaram de reconhecer, nesta última, um caráter essencialmente ligado à nossa conturbada vida emocional e afetiva, tanto mais quando analisada em necessário compasso com as recentes transformações históricas que vêm acompanhando, em diversos níveis e espaços de interação humana, o processo de globalização.

Dito isso, concluo esta nota de pesquisa advertindo que o esforço de realizar o que me propus inicialmente, ou seja, o de justificar duas hipóteses de trabalho com a finalidade de servir como fio condutor de uma reflexão mais abrangente e compreensiva sobre a moralidade, requer a manutenção de uma postura teórico-metodológica de cunho eminentemente retrospectivo, o que exime o trabalho investigativo de seleções pré-definidas de leitura acerca do que contaria ou não como útil ao êxito final da proposta. Sucede que o estudo da moralidade, sobretudo quando conduzido sob o signo da reflexão filosófica, em aliança com a prática docente, não condiz com uma jornada livre de imprevistos. Na medida em que novas leituras vão se incorporando ao conjunto de textos em exame, parece prudente acolher a probabilidade de outras hipóteses e desdobramentos de pesquisa. Por ora, permaneço fiel à proposta de articulação inicial que foi anunciada e em torno da qual deposito a expectativa de dar continuidade a um caminho de novas descobertas e, quem sabe, de outras surpreendentes formas de encararmos o papel e a existência do senso de justiça, sem qualquer prejuízo a concepções que venham a se articular melhor a questões típicas da reflexão filosófica, as quais, afinal de contas, não cansam de nos interpelar por meio das velhas perguntas sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos.

Nota de Pesquisa Nº 2

Com a divulgação da primeira nota de pesquisa redigida por mim e destinada a ser lida por colegas, alunos e ex-alunos, bem como ainda por vários outros leitores interessados no tema central do estudo, isto é, a moralidade, muitas questões foram objeto de dúvidas e arguições, moldando assim o meu desejo de adiantar a redação desta segunda nota de pesquisa a fim de esclarecer os pontos mais problemáticos e, quiçá, dispensar a tarefa de outras futuras réplicas ociosas frente ao verdadeiro desígnio do estudo. Neste sentido, e mesmo a despeito do reconhecimento a mim concedido em relação a uma eventual “originalidade” da proposta, ligada por sua vez à própria conjectura filosófica de uma dupla travessia percorrida, em termos filo e ontogenéticos, pelo senso de justiça, assim como também às supostas “travessuras” concernentes aos respectivos percursos em questão (de modo a sugerir ainda uma aparente circularidade de sentido entre eles!), decidi me concentrar em apenas um tópico surgido e que julgo ignorar o mais pertinente aspecto da reflexão proposta para a devida interpretação do significado que uma pesquisa como esta impõe ao seu autor. Refiro-me aqui, mais diretamente, a uma ligeira acusação de falta de aprofundamento analítico às razões apresentadas, fosse em virtude da evidente escolha de uma releitura de uma nota de pesquisa para fazer caber a justificativa pretendida das duas hipóteses de trabalho, fosse por evitar citar diretamente os atores e obras registradas como estratégia mais apropriada de apoio aos meus argumentos.

Como pretendo demonstrar daqui por diante, embora já me seja igualmente impossível negar a gratidão experimentada pelo feedback recebido, tais dúvidas e arguições me pareceram excessivamente exigentes em suas críticas ao aspecto então mencionado, como se o objetivo de justificar duas hipóteses de trabalho relativas ao senso de justiça enquanto foco inicial da pesquisa já me demandasse, logo de saída, um compromisso argumentativo para além das afirmações baseadas em uma sólida bibliografia de referência utilizada por meio

do recurso – mais econômico, é verdade – das citações indiretas. Ora, relevado o fato devidamente comunicado sobre a decisão de compartilhar o resultado de alguns anos de leituras e releituras de um conjunto diversificado de abordagens, senão também o que já havia sido dito, com semelhante ênfase explanativa, acerca da particular “estrutura metodológica” de um empreendimento dessa natureza, não me parece válido inferir que a simples ausência de atribuição de aspas a quem quer que seja anule o poder persuasivo das sínteses e paráfrases, especialmente quando bem elaboradas conceitualmente e teoricamente rastreáveis. A menos que se conclua de fato não ser este o caso justamente aqui, não reconheço outra alternativa, para a paz da minha consciência, que não seja acatar o que diz Wanderley Guilherme dos Santos em seu magnífico livro “Discurso sobre o objeto: uma poética do social” (Topbooks, 2019), a propósito exatamente de nossa recíproca penúria intelectual no tocante à real possibilidade de apreendemos objetivamente a própria “verdade” do mundo social:

Por ser o mundo social humanamente fabricado, fazê-lo é apreendê-lo imanentemente. (...) Por ser o mundo social humanamente fabricado, justo por isso, é que é fatal em parte desconhecê-lo, em parte ignorá-lo, e em outra parte ainda encontrá-lo espantoso. A humanidade o faz, é certo, mas, *poiesis e ritual*, nada suspeita do que está fazendo. Ilusa, quando esperta crê na própria sapiência, fabrica o reverso, ou o mero diverso, de sua própria fábula. Enfim, quando cada qual ajusta o feito ao programado, a soma de múltiplos acertos não somente soma, mas transmuta. Com frequência, a repetição do verdadeiramente feito não é o fato. Daí o reduzido conteúdo cognitivo da ação social humana, e o fantásticamente complexo estatuto ontológico da ordem, a exigir uma epistemologia desconsoladamente incompleta, sinfônica, que se desdobra em metaepistemologias sucessivas. O que se segue, pois, por inevitável (...), é um discurso palimpséstico sobre a abundante miséria do objeto. (SANTOS, 2019, p. 75)

Preferências estilísticas à parte, cujo mérito não passa aqui de uma sutil ironia na forma agora de uma literal citação “em destaque”, é evidente que a moralidade, tomada como mais um componente do

mundo social, não poderia escapar também da observação feita pelo filósofo citado acima. Diga-se de passagem, nisso já se encontrava igualmente um argumento por mim utilizado na primeira nota de pesquisa ao dizer, com todas as letras, que não almejo dissociar o estudo da moralidade da minha prática docente. São ambas as atividades impossíveis de não afetarem o tempo inteiro a si mesmas, uma vez que se ocupam, precisamente cada uma, imanentemente, com a fabricação de suas próprias contingências praxiológicas. Neste caso, apesar de toda “boa intenção” exibida ao se apresentarem talvez como os mais nobres exercícios voltados à melhoria do mundo social, seria impossível afirmar, com certeza, onde começaria uma e terminaria outra, ou ainda por quais instrumentos de precisão avaliativa teria essa briosa disciplina (o “ensino da ética”) finalmente provado a sua categórica e “objetiva” necessidade. Ora, em tais cotidianas circunstâncias, óbvias ou dinâmicas demais para a percepção de mentes já adestradas pela fantasia mais ou menos neurótica de seus protocolos didáticos e de investigação, não parece um mau conselho deixar as normas e metas um pouco de lado para usufruirmos melhor de um caminho mais aberto e (re)flexível, em que as respostas não corram o risco de viverem órfãs das perguntas (LARROSA, 2010), e onde também se pode aprender livremente que as boas perguntas costumam sempre vir acompanhadas de vívidas exclamações. Por isso, se as hipóteses de trabalho não parecem, ou não pareceram, até aqui, suficientemente justificadas, provável seja porque, igualmente até aqui, não se entendeu ainda que o trabalho de justificação jamais cessa de recomeçar - no diálogo vivo, sem rodeios burocráticos, das trocas sinceras de ideias. Se tal coisa assim, como pensa Gonçalo M. Tavares, por exemplo, diz respeito ao esforço mesmo de encontrarmos um refúgio mais eficaz para a nossa moderna condição de “náufragos” (TAVARES, 2021), talvez seja exatamente porque, em relação sobretudo ao caso da ética, não tenhamos aprendido a fazer aquilo que José Antonio Marina, outro exímio pensador desse campo, descreveu como as três etapas mais decisivas

para o sobrevivente eticista: “como se manter flutuando, como construir e controlar um barco, e como ir na direção de um porto.” (MARINA, 2009, p. 2)

Nota de Pesquisa Nº 3

Concebida como breve resposta às dúvidas e arguições recebidas em relação à primeira nota da presente pesquisa, dentre as quais preferi dar relevo a uma suposta falta de aprofundamento apontada à justificação das duas hipóteses de trabalho que emprego neste estudo da moralidade, a segunda nota de pesquisa parece ter rendido outro pequeno mal-entendido, só que agora em explícita referência ao que se supôs igualmente criticável na passagem escolhida de Wanderley Guilherme dos Santos, cujo desconcertante gesto de honestidade resume apenas o básico daquilo que já deveria ter sido aprendido sobre os próprios limites do discurso científico, mormente quando se trata de descortinarmos esse inextricável novelo chamado “mundo social”. Ora, lançadas a título de ponto arquimediano de uma reflexão ética voltada à compreensão da moralidade como fenômeno complexo - e, por isso mesmo, fonte também de acalorados dissensos práticos e teóricos -, as duas hipóteses de trabalho que mantenho em alusão às “travessias” (e “travessuras”!) do senso de justiça, não sendo mais do que dizem ser, isto é, “hipóteses de trabalho”, em nada ficam devendo, porém, à arguta observação filosófica presente na referida passagem. Pois articuladas em vista de um foco inicial de atenção e como principal fio condutor da reflexão proposta, somente reforçam o que também foi tratado, desde o princípio, como indicadores desse mesmo estranho e espantoso “mundo social”, aberto a toda sorte de fatos ambíguos e paradoxais, legado vivo de uma espécie que, assim como outras que lhe são aparentadas, adaptou-se às custas de um trágico e dramático psiquismo, variando condutas ao sabor de impulsos claramente contraditórios, ainda que, para tanto suportá-los, tenha se visto também obrigado a inconscientes e sombrias operações de censura (FREUD, 1974, 2011; MARCUSE, 2013). Destarte, se nem mesmo o grande papa teórico da “complexidade” pôde deixar de ver nesse antitético circuito “sapiens-demens” o elo que liga a nossa intrínseca afetividade ao desejo de fazer a paz ou a guerra (MORIN, 2002), não

me parece tão insensato assim supor a moralidade, como de fato suponho que seja, um fenômeno de profundas e delicadas raízes, manifestando-se sempre em um ponto sensível de nossa anímica e primitiva vontade de nos sentirmos unicamente bem conectados. O que sobra, pode-se dizer aqui, em nosso particularíssimo caso ainda, são racionalizações posteriores de um “eu” que despertou um dia como pretensa instância “lúcida” e “indivisível” desse mesmo arroubo impetuoso, ora tendente a lúdicos jogos de aliança, ora tendente (exceção à indiferença) a belicosos movimentos para repelir ameaças. Que mais agressivo, afinal, do que o instinto de proteção materna frente ao perigo de predadores à espreita? E o que também de mais sublime do que o ato de alimentar no peito o amado rebento a quem, por isso mesmo, o mal não pode tocar?

Mas não foi somente para tentar refutar virtuais objeções – por mais precoces que me pareceriam neste momento –, ou ainda para degustar ilustrações como quem apenas se enfeita de metáforas, que a decisão de redigir esta terceira nota de pesquisa novamente me ocorreu como urgente tarefa de registro. A rigor, se a persistente antipatia ao “método” escolhido por mim já não recua diante de seus atávicos sintomas, e se pouco importa insistir no cunho teórico-retrospectivo de inúmeras leituras já concluídas como base legítima de justificação das hipóteses, nenhum silogismo me resta senão o que acaba de se findar. Uma vez mais então o julgamento terá sido feito, todavia, cativo dócil dos afetos e das máscaras à disposição. Em todo caso, eis aí, enfim, e com toda a sua teimosa ambiguidade, o tal “ímpeto arcaico de conectividade”, ancestral autêntico do senso de justiça, como argumento na primeira nota. Seu cálculo não exclui, como contrapartida psíquica, a ascendência de seus amores e ódios, e por isso frequentemente deve exhibir, em sua virtuosa “aparição pública”, o rosto sempre frio da imparcialidade. Mas a quem devota realmente a sua clandestina afeição? Quem merece mais a diligência de seu cuidado e compaixão? Ou, por fim: a qual “desolado” lado da balança costuma pender o peso de sua verdadeira lealdade? Decerto,

seria aqui também o caso de mais um curioso exercício filosófico a possibilidade de imaginarmos o que perguntas como estas podem significar no contexto do nosso atual corporativismo acadêmico, configurado que está em seus múltiplos círculos concêntricos como movimentos “politicamente estratégicos”. Para alguns, no entanto, não duvido que possam provocar sinceras reflexões. Para outros, entretanto, nem sequer com balsâmicas embalagens poderiam surtir o efeito de aguçar a inteligência em proveito de mais aprazíveis conversas sobre distintos jeitos de ensinar, aprender e pesquisar.

Nota de Pesquisa Nº 4

A exigir um pouco mais de fôlego na leitura em relação às duas últimas notas, esta quarta nota de pesquisa guarda a intenção de explorar um problema frequentemente ignorado no estudo da moralidade. Trata-se do modo pelo qual, superadas as suspeitas mal delineadas em torno das duas hipóteses de trabalho formuladas nesta investigação, têm sido igualmente retratadas as diferenças entre distintas perspectivas metanormativas que movem, bem ou mal, o debate ético-filosófico. Por tais perspectivas me refiro a todo e qualquer raciocínio que busque justificar, em honra ainda a uma visão positiva do próprio valor intelectual da reflexão ética, as premissas utilizadas como base teoricamente judiciosa das prescrições daí inferidas. Além do evidente caso do presente estudo, cujas notas já testemunham uma aberta “tomada de posição” a favor de um método retrospectivo de leituras e releituras como regra ou princípio investigativo (sim, também é verdade que o próprio amor à verdade repudia sempre antes a imoralidade das falsificações!), cito aqui, como ilustre exemplo alternativo, o caso do “utilitarismo” de Peter Singer. De inegável importância para os rumos do debate ético-filosófico contemporâneo, em particular pela saliente defesa que faz dos interesses dos animais não-humanos como legítimos “concernidos morais”, ou seja, capazes de sensibilizar o nosso senso de justiça em vista de toda consideração da qual eles são dignos, não foi, porém, exatamente por essa defesa que ele viu a sua fama de eticista brotar como tal, e sim por assumir explicitamente a sua predileção e filiação teórica a uma tradição em claro desacordo com outras, mas que ainda assim permaneceu (e que até certo ponto permanece) disputando com elas a mesma inglória audiência: a atenção ceticamente distraída por já resignados – e por isso já também logicamente contraditáveis – votos relativistas. Como bem deixa claro o próprio Peter Singer em memorável passagem de um de seus mais lidos e comentados livros:

Desde os tempos antigos, filósofos e moralistas vêm expressando a ideia de que a conduta ética é aceitável de um ponto de vista que é, de certa forma, *universal*. O 'Preceito Áureo' atribuído a Moisés, que se acha no Levítico e foi, subsequentemente, repetido por Jesus, diz que devemos ir além dos interesses pessoais e 'amar os nossos semelhantes como a nós mesmos' - em outras palavras, atribuir aos interesses alheios o mesmo peso que atribuímos aos nossos. A mesma ideia de colocar-se no lugar do outro está envolvida na outra formulação cristã do mandamento, aquela segundo a qual devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Os estóicos afirmavam que a ética provém de uma lei natural universal. Kant desenvolveu essa ideia na sua célebre fórmula: 'Aja somente segundo a máxima através da qual você possa, ao mesmo tempo, desejar que ela se transforme numa lei universal'. A teoria de Kant foi modificada e desenvolvida por R. M. Hare, que vê a 'universabilizabilidade' como uma característica lógica dos juízos morais. Hutcheson, Hume e Adam Smith, filósofos ingleses do século XVIII, invocaram um 'espectador imparcial' imaginário como critério de avaliação de um juízo moral (...). De Jeremy Bentham a J. J. C. Smart, os utilitaristas consideram axiomático que, na decisão de questões morais, 'cada qual valha por uma, e nenhuma por mais de uma'; John Rawls, um dos principais críticos contemporâneos do utilitarismo, incorpora essencialmente esse mesmo axioma à sua própria teoria, ao deduzir princípios éticos básicos de uma escolha imaginária na qual os que escolhem não sabem se vão ganhar ou perder com os princípios que selecionam. Até mesmo filósofos como o existencialista Jean-Paul Sartre e o teórico crítico Jürgen Habermas, que, sob muitos aspectos, diferem dos seus colegas ingleses - e também entre si -, concordam que, num certo sentido, a ética é universal (SINGER, 2002, p. 18-19).

Pois bem, à luz do que se pode depreender de tais palavras, parece evidente que o problema ora aqui discutido no que refere ao modo pelo qual têm sido retratadas as diferenças entre distintas perspectivas metanormativas de fato não provém, originalmente, das inevitáveis desavenças teóricas relativas ao que conta ou deveria contar como critério de justificação às suas respectivas e divergentes prescrições (se, por exemplo, por razões "consequencialistas" aqui, "deontológicas" ali, ou "virtuosas" acolá), e sim de uma interpretação

precipitada a respeito de como essas distintas perspectivas competem filosoficamente entre si, como se o que mais importasse para elas não fosse justamente derrotar o relativismo enquanto dogmática negação do presumível caráter universalista¹ de todo engajamento moral, mas tão somente inflamar as divergências que alimentam, não raro, e a cada dia com crescente e preocupante frequência em espaços dedicados à discussão do tema, destemperados discursos favoráveis ou contrários a esta ou aquela norma de ação. Sob este aspecto, não chega a surpreender que, mesmo entre experimentados eticistas igualmente atuantes em ambientes ditos “formativos”, já não pareça tão escasso assim o afã didático-pedagógico em assumir qualquer postura que convenha eventualmente aos seus indignados sermões de constrangimento a quem lhes possa oferecer resistência no plano das ideias. De tão sorrateira a forma como se aninham hoje tais militantes e autoritários discursos em sua inercial aderência a corações carentes de reconhecimento social (HONNETH, 2011) por já gozarem justamente

¹ Convém a ressalva aqui de que este presumível caráter universalista segue, no essencial, a exata resenha kantiana em sua clássica análise da “boa vontade” como ponto de partida de fundamentação filosófica da moralidade (KANT, 1984). Em suma, pode-se resumi-la na ideia de que toda norma moral ergue uma pretensão de validade universal na medida em que prescreve a mesma conduta para um universo de seres igualmente imputáveis, isto é, para pessoas cujas ações estão sujeitas aos mesmos critérios de condenação/absolvição. A universalidade, neste caso, acaba se tornando um corolário normativo da própria igualdade perante a lei, que vem inspirando o teor formal de muitos ordenamentos jurídicos modernos. Por exemplo, a norma que prescreve a interdição da tortura pretende ser um dever moral (ou seja, “universal”) porque visa à proibição de qualquer ser humano fazer (deliberadamente) o mal ao outro, não importa a posição que o agente ocupe na sociedade ou qual identidade afirme possuir. Do contrário, seríamos obrigados a concluir que pudesse haver casos em que a tortura fosse moralmente justificável, a depender apenas das características particulares do sujeito que realiza a ação. Em outras palavras, a universalidade está do lado daquilo que é válido sobretudo como um “dever moral”, uma “obrigação generalizável”, independentemente de calendários, de modo a permitir também o reconhecimento, sempre “aqui e agora”, de quem julgamos compartilhar conosco a condição jurídica da imputabilidade. Essa é a força da interpretação kantiana da moralidade e sua relação com o princípio da universalidade, cujo sentido em nada desabona a possibilidade de procedermos a um inventário de diferentes códigos morais presentes em diferentes tempos e espaços como fatos historicamente explicáveis, tal como parece concluir Adolfo Sánchez Vázquez ao dizer, a propósito do campo da ética, que a “pretensão de formular princípios e normas universais, deixando de lado a experiência moral histórica, afastaria da teoria precisamente a realidade que deveria explicar.” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2018, p. 20) Ora, e de onde esse “deveria explicar” teria surgido senão da mesma característica recusada como predicado da teoria ética, por mais datada que seja? Não seria esse um requisito também de “universalidade” exigido da própria atividade teórica do eticista?

de forte identificação afetiva com este ou aquele “grupo” (sensação de pertencimento), mal se lhes pode fazer ver também, nesse mesmo paradoxo travesso, uma abertura àquilo que oferece à moralidade a imagem de uma inventiva “gramática social” (WERNECK *et al*, 2014), vale dizer, uma maneira de nos ajustarmos criativamente às situações de adversidade nos encontros, de modo a podermos transformá-las em ocasiões ainda de promissoras convergências ou, no mínimo, de silenciosas pausas reflexivas à procura de novos dispositivos de entendimento, de verdadeira prevenção ao assédio e, nos casos mais extremos, de outras formas de violência entre as partes em conflito.

Deixo aqui ao julgamento do leitor se tamanho descompasso epistemológico experimentado no campo da “reflexão ética” já não representaria também mais um significativo exemplo daquilo que venho sustentando desde a primeira nota, sobretudo se temos em mente a travessia ontogenética do senso de justiça e suas implicações psicologicamente entremeadas de ambíguas e paradoxais sinuosidades que, em cada ser humano, acompanham a sua biografia em suas singulares e imprevisíveis circunstâncias existenciais. Com efeito, por mais “bem-educado” que possa aparentar o personagem social que adotamos (e o que seria, afinal, um “professor” ou “eticista” além disso?), ninguém pode prever ao certo quando exatamente o seu pretenso compromisso com a moderação e com a “imparcialidade”² cederá ao incendiário desejo de revolta contra quem, outro dia mesmo, contava-se, inclusive, como um estimado e benquisto aliado. Pode-se, é claro, justificar-se tal sentimento com base em algum relato sobre promessas traídas e coisas do gênero. Contudo, desatado o ato sem

² Com o emprego das aspas aqui não quero sugerir que a imparcialidade seja apenas uma espécie de ficção moralista para disfarçar segundas intenções, pois penso também, em termos ético-filosóficos, que jamais deveríamos confundir os conceitos, respectivamente, de “imparcialidade” e “neutralidade”. Para mim, a neutralidade é só uma opção de quem já escolheu um lado e, por alguma razão, vê um alto custo em torná-la pública. Imparcialidade, portanto, não quer dizer, necessariamente, que devamos deixar de assumir claramente um “lado”. Quer dizer simplesmente que deve haver uma razão pública para justificar essa opção. Daí a importância das leis. São elas que deveriam cumprir a função de mostrar por que certas decisões devem ser tomadas a favor ou contra alguma coisa sem que isso seja interpretado ao mesmo tempo como um exercício arbitrário. (RAWLS, 1997; HABERMAS, 2014)

mais (re)volta, nada garante que o arrependimento arderá menos a alma do que a satisfação outrora sentida com a decisão de cobrar uma dívida com severidade. Ao que tudo indica, parece que, neste último caso, faz também bastante sentido o que aponte acerca da travessia filogenética do senso de justiça, cujo caráter mais fortemente tributário de fatores hereditários há de sempre vigiar de perto o ressentimento em face do surpreendente interesse prevalente do “bem-comum”, tanto mais se estudado num contexto mais amplo de compreensão, análise e reflexão ética. Assim também o creio, aliás, não tanto agora por alvissareiras descobertas sobre o fenômeno da moralidade e suas primevas origens e devir evolutivo (HAIDT, 2020; DIAMOND, 2021; WAAL, 2020 e 2021; GREENE, 2018; PINKER, 2013), mas por apostar que, apesar do que afirma a primeira referência acima sobre a nossa abstrusa constituição neuro/psico/bio/fisiológica (HAIDT, 2020), resta ainda um mundo inteiro de imagens para servir-nos de mútua inspiração em horas mais graves ou agudas. Quem o ler poderá entender, logo na primeira metáfora utilizada, por exemplo, a atraente suposição de como andamos mais montados em selvagens elefantes do que em nobres carruagens ou charretes elegantes. Embora sejam estas, que fique claro, apenas mais um modo, dentre tantos outros possíveis, de tentarmos amansar o gigante dorso do instinto.

Nota de Pesquisa Nº 5

Não menos longa do que a última nota divulgada, o escopo desta quinta nota de pesquisa é documentar uma breve digressão relativa a duas questões imbricadas no debate ético-filosófico e que, a meu ver, têm se prestado a desorientar muitos discentes em seu esforço de ocupar um lugar mais receptivo ao modo como diferentes polêmicas podem ser interpretadas no âmbito do estudo da moralidade. Uma delas diz respeito à questão comumente tratada como uma clara distinção entre “ética” e “moral”, a qual veremos mais abaixo não possuir nenhum fundamento seguro ou sentido construtivo. Já a outra se refere à homóloga opinião segundo a qual o senso de justiça, talvez por influência da célebre tese de Hume acerca de sua relevância prática para a determinação do que venha a ser a “propriedade” de alguém (HUME, 2013), deve unicamente à sua ilibada reputação como virtude a suposta utilidade pública desse mesmo caráter socialmente discriminativo e/ou regulativo a ele atribuído - em detrimento de uma visão que, tal como já previam Platão e Aristóteles ao falarem claramente do “bem do outro” (PLATÃO, 2016; ARISTÓTELES, 2011), apresenta-se, em evidente contraste teórico, mais fortemente ligada ao potencial politicamente vinculativo de algo que é, antes de mais nada, uma inclinação afetiva.

Para tratar das duas questões acima assinaladas, recorro aqui a dois textos já elaborados e divulgados por mim (FORTES, 2022a, 2022b) e que, adaptados ao contexto da presente discussão, podem servir como elementos de esclarecimento. No primeiro, procedo a uma sintética reconstrução do argumento habermasiano sobre aquilo que, na visão desse autor, representaria uma indiscutível diferença entre “ética” e “moral” (HABERMAS, 2014). No segundo, apresento uma reflexão desenvolvida por Paul Ricoeur (RICOEUR, 2008a, 2008b e 2014) a propósito de três distintos sentidos do senso de justiça que parecem conduzir a diferença supracitada a outro patamar interpretativo.

Com efeito, uma das contribuições mais instigantes de Habermas para a teoria moral contemporânea foi ter defendido a existência de três usos distintos da razão prática, isto é, a ocorrência de três diferentes tipos de problemas enfrentados pelos agentes cujas ações correspondem, no plano de uma reflexão prospectiva, a formas específicas de resposta à pergunta sobre o que se deve fazer. De acordo com Habermas, se se trata de uma ação cujo único tipo de problema é definido pela busca dos melhores meios à realização de um fim determinado, estamos diante, por exemplo, de um uso meramente *pragmático* da razão prática, uma vez que não intervém na vontade do agente nenhum questionamento sobre a validade do propósito último de sua ação. Neste caso, a forma assumida pela resposta à pergunta sobre o que se deve fazer coincide com o ponto de vista de alguém à procura unicamente de uma solução útil e/ou eficaz para o seu problema. Contudo, a perspectiva muda, segundo Habermas, quando o agente se depara com a necessidade de tomar decisões mais complexas a respeito da sua vida. Em tais circunstâncias, a forma assumida pela resposta à pergunta sobre o que se deve fazer já não coincidiria com o ponto de vista de alguém em busca apenas de utilidade e/ou eficácia para resolver um problema, mas com a perspectiva de um sujeito que se pergunta o tempo todo sobre qual curso de ação corresponde melhor à imagem que pretende fazer de si mesmo em vista de sua autorrealização como pessoa. Tratar-se-ia, portanto, de um uso essencialmente *ético* da razão prática, posto que a própria ação da vontade estaria inteiramente determinada por avaliações relativas à autocompreensão do agente a respeito do que é bom para a sua vida. Daí decorre, finalmente, o terceiro uso da razão prática que Habermas classifica como *moral*. Neste caso, a forma assumida pela resposta à pergunta sobre o que se deve fazer demandaria uma orientação completamente diferente da que se espera obter em razão de um sentido ético atribuído à autorrealização pessoal. Trata-se, afinal, de acordo com Habermas, da busca de uma solução “justa” para os conflitos de expectativas que, em face do

pluralismo de crenças que caracteriza as sociedades modernas, costumam produzir antagonismos entre diferentes identidades e, conseqüentemente, entre possíveis cursos de ação com o potencial de culminarem em violência. Por esse motivo, alega o autor, somente adotando-se um ponto de vista *imparcial*, ou seja, na perspectiva do “igual interesse” de todos os afetados pela ação, seria possível que os agentes encontrassem uma alternativa válida que satisfizesse ao critério moral dos interesses universalizáveis e, simultaneamente, à exigência transcendental de um acordo discursivamente regrado, vale dizer, em vista também da criação e aplicação de normas que estabeleçam deveres e direitos mútuos. Nas palavras do autor:

Não estou a afirmar que as questões de justiça sejam as únicas questões relevantes. Na maior parte dos casos, sentimos as questões ético-existenciais com muito maior urgência – problemas que constroem o indivíduo ou um colectivo a obter clareza sobre quem são e gostariam de ser. Semelhantes problemas de auto-entendimento podem assediar-nos com muito maior insistência do que problemas de justiça. (...) Os juízos morais têm de poder contar com o assentimento de todos os potencialmente afectados – e não, à semelhança dos juízos éticos, apenas da perspectiva de uma compreensão de si próprio e do mundo, sempre minha ou nossa. (HABERMAS, 2014, p. 131)

Como foi dito mais acima, embora elegantemente argumentado, não parece que a distinção proposta por Habermas seja capaz de resistir por muito tempo ao escrutínio estabelecido por Paul Ricoeur em suas análises sobre o senso de justiça, tanto mais quando confrontada com os três sentidos fundamentais que este último descortina em face daquilo que, por seu inolvidável enraizamento em nossa própria vida pessoal, ele compreende justamente por “mirada ética” (1 - *viver bem*; 2 - *com e para os outros*; e 3 - *em instituições justas*). Logo se vê, portanto, que, já no primeiro deles, chamado por Ricoeur de nível “teleológico”, o justo aparece, desde o início, como uma qualidade atribuída às instituições responsáveis por garantir que

ninguém seja prejudicado na condição de agentes e pacientes da ação uns dos outros (o “bem do outro”, tal como para Platão e Aristóteles). Tratar-se-ia, pois, do próprio desejo de alguém cuja “vida boa” aspirada, ao ser igualmente assimilada como uma relação social com outros cidadãos, resguardaria exatamente por isso o anseio de agir ainda em benefício de toda a comunidade, incluindo aqueles que não mantêm com ele a proximidade de um vínculo afetivo mais forte (como nas relações de amizade, por exemplo). Como bem resume o autor:

A virtude da justiça se estabelece numa relação de distância com o outro, tão originária quanto a relação de proximidade com outrem ofertado em seu rosto e em sua voz. Essa relação com o outro é, ousado dizer, imediatamente mediada pela *instituição*. O outro, segundo a amizade, é o *tu*; o outro, segundo a justiça, é o *cada um*, conforme indica o adágio latino: *suum cuique tribuere*, a cada um o que é seu. (RICOEUR, 2008a, p. 8)

Ora, é em nome precisamente dessa requisição fundamental da justiça que Paul Ricoeur defende a necessidade, agora sim, de uma “subida” do nível teleológico para o segundo nível da reflexão ética, chamado assim por ele de “deontológico”, quando então deveríamos examinar se os juízos que são feitos sobre o que é *bom* (para nós mesmos, para nossos próximos e/ou para os distantes) provam-se realmente válidos à luz do critério da universalização. E por quê? Porque, segundo Ricoeur, na esteira igualmente de Kant, como faz também Habermas, apenas juízos universalizáveis poderiam ser reconhecidos como correlatos formais da *imparcialidade*, entendida como expressão de uma vontade considerada essencialmente livre e não determinada por seus próprios interesses particulares. Tratar-se-ia, de fato, do reino indispensável da “norma”, do “imperativo moral”, que Ricoeur procura distinguir, sem, contudo, separar, da “mirada ética”: “O que está em jogo aí é principalmente o estatuto *formal* que se vincula à reivindicação universal, quando a lei não é simplesmente

moral, mas lei jurídica.” (RICOEUR, 2008a, p.13). Neste contexto, o justo se confundiria mais exatamente com a própria figura do *legal*, uma vez que seria somente no âmbito do Direito que certas obrigações (no sentido literal e etimológico da palavra: *ob-ligare*, “prender a”) poderiam ser levadas à conta dos cidadãos perante a força legítima de uma autoridade comum constituída. Para Ricoeur, todavia, a moralidade jamais poderia culminar na mera assunção de normas legalmente válidas: “(...) é que o senso de justiça (...) só chega à plenitude concreta no estágio da aplicação da norma no exercício do julgamento em situação.” (RICOEUR, 2008a, p.19). Posto que, de fato, costuma ser geralmente em tais singulares e difícilimas horas, nas quais não raro imperam conflitos incomensuráveis (casos impossíveis de estarem a cargo de uma norma clara e unívoca), que parece que sofremos também um novo impulso ético-moral em direção a um terceiro nível de julgamento, o “prudencial” (ou “sabedoria prática”). É nesse nível, sobretudo, que o autor vislumbra então o justo na figura irreduzível do *equitativo*, ou seja, quando o desejo de fazer justiça já não pode mais evitar a sua própria transfiguração afetiva na forma de uma convicção solidária às vozes mais sofridas e silenciadas.

Como se pode concluir, a distinção que Ricoeur faz entre “ética” e “moral” cumpre apenas uma função didática relativa à análise que ele propõe desses três níveis/sentidos de aplicabilidade do senso de justiça. Além da óbvia diferença da procedência histórico-linguística dos termos (ética vem do grego, moral vem do latim), a distinção estabelecida no plano teórico-conceitual não significa nenhuma separação absoluta do plano prático. Em Ricoeur, a moral designa, sim, uma normatividade, mas a própria aplicação das normas também estaria sujeita a uma avaliação prudencial de todas as implicações éticas de cada caso em particular. Pensemos aqui brevemente no anedótico exemplo kantiano a respeito do dever de “não mentir”. Em tese, trata-se de uma norma moral porque ergue uma pretensão de validade universal, ou seja, presume não ser “justo” estabelecermos como diretriz moral das relações humanas o instituto da mentira, sob

pena de sacrificarmos a integridade mesma dessas relações em vista do imperativo de tratar cada qual como um fim em si mesmo, e não como meio (KANT, 1984). Mas isso não significa que nós não devamos mentir em certas situações nas quais dizer a verdade pode entrar seriamente em choque com outra norma moral que prescreve também, por exemplo, o dever de não causarmos prejuízos a pessoas inocentes (melhor ilustrando: como seria o caso se nos víssemos obrigados a confessar a um marido violento o paradeiro sigiloso de sua mulher). Na perspectiva de Ricoeur, é aqui, portanto, que a moralidade acaba atingindo o nível da “sabedoria prática” em nome de um determinado estado de ânimo que aspira fundamentalmente o *viver bem com e para os outros em instituições justas*. Note-se aqui a completa falta de sentido em tentarmos classificar a aplicação do senso de justiça como um tipo “consequencialista” ou não de julgamento, pois a moralidade parece permanecer, ainda aqui também, profundamente dependente de uma forte base motivacional (o bom e velho “motivo”, mais do que qualquer coisa!), compelindo-nos sempre a criar soluções frente aos insanáveis e, por vezes até, aporéticos imbrólios prescritivos (DERRIDA, 2010) que nos afligem nos mais angustiados e derradeiros momentos de decisão.

Nota de Pesquisa Nº 6

Em razão de um questionamento feito a mim por uma leitora ainda em dúvida sobre aspectos relacionados à travessia ontogenética do senso de justiça, que penso ter apresentado com suficiente clareza argumentativa já na primeira nota, aproveito para fazer desta sexta nota de pesquisa o ensejo de mais um esclarecimento a respeito. Na verdade, a “dúvida” sobressaía-se de uma implícita cobrança ao modo como poderíamos capturar melhor o essencial do que foi dito, mais perfeito ainda se fosse pela força de uma imagem mais sintética de exposição a fim de facilitar o trabalho de assimilação de uma hipótese em franca relação com o evento do nascimento. Concedo aqui então uma parte explicativa das próprias referências utilizadas (SLOTERDIJK, 2016; FORTES, 2024), sendo esta última indicada entre parênteses nada menos do que um livro que publiquei baseado justamente em leituras que fiz da primeira referência. Ora, o argumento que desenvolvo consiste, simplesmente, na defesa de uma interpretação que faço da instigante filosofia esferológica de Sloterdijk, cuja fenomenologia descreve, em termos ontogenéticos, a ruptura do vínculo umbilical como um evento decisivo na própria recomposição psíquica de cada recém-chegado ao mundo pós-placentário. Pois fica desde o início estampado em sua debutante e frenética busca por novas alianças coanímicas no ambiente fora do útero, o triste infortúnio do antigo feto já não poder mais contar com a presença do seu órgão mais próximo e antigo (a placenta!), fonte primeira de abrigo, proteção e alimento, justo aquilo que, em virtude do seu caráter fluidicamente conectivo, parece insuflar precisamente o ímpeto com que cada novo infante se lança, por exemplo, à experiência de uma boa comunicação empática com as demais coisas mundanas e com as outras criaturas viventes (sobretudo as que lhe pareçam oferecer os laços mais benéficos e revigorantes!). Como marca impressionante do nosso indeslindável processo de individuação, o umbigo revelaria assim, para além de um sinal que também é de separação, o lado mais avesso e

arcaico do "eu": no fundo, a so(m)bra que restou da experiência de ter sido parte, um dia, de uma díade bipolar aberta (ou "bolha"), uma esfera de genuína intimidade e imunidade partilhada, cujo verdadeiro "interior comum" jamais ocupou ou poderá ocupar, portanto, um segmento extenso no espaço físico. Depois de Sloterdijk, penso que o saber psicológico parece ter chegado mesmo a um ponto de não-retorno em matéria de como interpretar o conceito de "subjetividade": ou bem faz dele o que já vive profundamente dividido em qualquer suposto "sujeito individual", ou bem continua a inventar espantalhos teóricos para intransigentes paradoxos de carne e osso (FORTES, 2023).

Não sendo mais o caso para tanto, resta-nos ainda o que se pode traduzir na genial arte de Gervasio Troche, a propósito dessas incríveis criaturas que somos, sempre em busca de plugar-se em alguma coisa que as/nos faça sentir que a vida valha a pena:

Nota de Pesquisa Nº 7

Até aqui, o estudo da moralidade nas bases por mim propostas a partir das duas hipóteses de trabalho que busquei justificar logo na primeira nota de pesquisa, malgrado o olhar incrédulo de outros crentes igualmente devotados à espiral dos seus apegos (sobretudo levando-se em consideração o que digo na última nota!), parece nos guiar à impressão de que o senso de justiça, eleito principal conceito do fenômeno investigado, reveste-se de um indigesto sentido ético-moral associado à ínsita impetuosidade afetiva que lhe seria congênita (travessia ontogenética), reduzindo assim ainda o papel de outros fatores mais diretamente ligados a adaptações evolutivas que, ao longo de centenas de milhares de anos, também tomariam parte na complexa constituição neuropsicológica das disposições coercitivas do comportamento egoísta (travessia filogenética). Ora, caso provenha dessa mesma impressão a causa para tamanho desconforto teórico-conceitual, creio ter chegado o momento de mostrar, de uma vez por todas, por que me parece mais promissora a ideia de não termos de partir de um “eu” - menos ainda se já em posse de uma autoimagem normativa em seus intercursos interativos (HONNETH, 2011) -, para uma abordagem rigorosa dos primórdios da moralidade. Para começar, o que é chamado comumente por essa palavra, “eu”, não se confunde com aquilo que, para Piaget, por exemplo, configura, em termos de desenvolvimento, apenas o suporte anômico prévio, biologicamente imaturo, do que dará lugar depois à experiência justamente simbólica da autoconsciência. Em outras palavras, o corpo infantil, que um dia representar-se-á como um “eu” após uma longa sucessão de ajustes orgânicos (cognitivos, emocionais, linguísticos e psicomotores) a fim de manter-se, claro, sempre “em equilíbrio com o meio”, por já mover-se então num espaço socialmente hostil ao seu natural e intrínseco egocentrismo - ou, para falar aqui com Winnicott, marcado por um estado de “não-integração primária” (WINNICOTT, 2021, p. 288) - estaria, desde o início, às voltas com a própria heteronomia de sua

condição social primeira, devendo, pois, exatamente por isso, assimilar e acomodar permanentemente novos esquemas de ação até que venha a aprender a perceber-se como fonte de movimentos “autônomos” - finalmente distintos, portanto, do mundo que, com esse mesmo corpo infantil, até ali se confundia. Por essa razão, não é fortuito o fato de que, para o renomado biólogo suíço, seja o senso de justiça uma faculdade apenas desenvolvida mais tarde (PIAGET, 1994)³, sequência lógica, contudo, de um vir a ser já adaptado às exigências práticas de interação com o mundo. Eis aí, para mim, o que já significaria, porém, uma atividade primitiva do senso de justiça, acionada tão logo o choque de reassentamento psíquico provocado pela recém-chegada ao mundo pós-placentário ocorra como uma nova experiência sensível, caracterizada por um tipo de ludicidade erótica (quando não também, em algum grau, já neurótica) em plena fluência de composições, decomposições e recomposições coanímicas em busca simplesmente de bem-estar - ao menos abrigo, proteção e alimento! Ao contrário do que poderia sustentar um certo cognitivismo, não há, em termos propriamente “morais”, um “sujeito da avaliação”, visto que, não só para mim, é a própria “subjetividade” que já consistiria em um campo partilhado de experiências e contatos (SLOTERDIJK, 2016; FORTES, 2024), este sim o verdadeiro responsável por indicar quem ou o que, nesse mesmo espectro empático de mútua suscetibilidade afetiva, poderia contar ou não com a nossa união. De fato, é impossível deixarmos de “julgar”, mas isso muito antes de aprendermos a obedecer a nossos pais ou a ler livros de ética. Ou a saber da peculiar ambiguidade do pronome que usamos na “primeira pessoa do singular” (“eu”), quando só na forma reflexiva (“mim”) pode dar-se realmente a nossa assombrosa e difusa simbolização de nós mesmo. Em suma:

A separação entre o “eu” e o “mim” não é fictícia. Essas instâncias não são idênticas, pois (...) o “eu” é algo que nunca se pode calcular

³ Para Piaget, o senso de justiça decorre de uma solidariedade experimentada entre coetâneos. (PIAGET, 1994)

inteiramente. O “mim” realmente evoca um certo tipo de “eu” na medida em que atendemos as obrigações que são dadas na própria conduta, mas o “eu” tanto pede o “mim” como responde a ele. Tomados em conjunto, constituem a personalidade que aparece na experiência social. (MEAD, 2021, p. 173).

Referências bibliográficas

APEL, K-O. Estudos de moral moderna. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2011.

BOLTANSKI, L & THÉVENOT, L. A justificação: sobre as economias da grandeza. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2020.

BUTLER, J. Relatar a si mesmo: crítica da violência ética. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.

CABRERA, J. Mal-estar e moralidade – Situação humana, ética e procriação responsável. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2018.

DERRIDA, J. Força de lei: o fundamento místico da autoridade. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.

DIAMOND, J. O terceiro chimpanzé: a evolução e o futuro do ser humano. Rio de Janeiro: Record, 2021.

FORTES, P. Os três usos da razão prática em Habermas e o problema da justiça. Pablo Dias Fortes [blog] [Internet]. Pablo Dias Fortes, 08 de abril de 2022a. Acesso em 10 de dezembro de 2024. Disponível: [Os três usos da razão prática em Habermas e o problema da justiça – Pablo Dias Fortes](#)

_____. O bom, o legal e o equitativo: as três figuras do justo em Paul Ricoeur. Pablo Dias Fortes [blog] [Internet]. Pablo Dias Fortes, 29 de setembro de 2022b. Acesso em 10 de dezembro de 2024. Disponível: [O bom, o legal e o equitativo: as três figuras do justo em Paul Ricoeur – Pablo Dias Fortes](#)

_____. Sobre o umbigo e um bigodudo – lição 1 de umbigologia. Umbigologia [blog] [Internet]. Pablo Dias Fortes, 25 de agosto de 2023. Acesso em 10 de dezembro de 2024. Disponível: [Umbigologia: Sobre o umbigo e um bigodudo - lição 1 de umbigologia](#)

_____. Umbigologia. Rio de Janeiro: Ibis Libris, 2024.

FREUD, S. Livro 7 - Esboço de Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1974.

_____. O mal-estar na civilização. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2011.

GREENE, J. Tribos morais: a tragédia da moralidade do senso comum. Rio de Janeiro: Record, 2018.

HABERMAS, J. A ética da discussão e a questão da verdade. São Paulo: Martins Fontes; 2004.

_____. A ética do discurso: obras escolhidas. Lisboa: Edições 70, v. 3, 2014.

HAIDT, J. A mente moralista: por que pessoas boas são segregadas por política e religião. Rio de Janeiro: Alta Cult, 2020.

HONNETH, A. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Ed. 34, 2011.

HUME, D. Uma investigação dos princípios da moral. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2013.

JANKÉLEVITCH, V. O paradoxo da moral. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008.

KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes. In: Os pensadores: textos selecionados (Organizado por Marilena de Souza Chauí). São Paulo: Abril Cultural, 1984.

LARROSA, J. Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

MARCUSE, H. Eros e civilização: uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

MARINA. JA. Ética para náufragos. Rio de Janeiro: Guarda-Chuva, 2009.

MEAD, GH. Mente, Self e Sociedade. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2021.

MORIN, E. O método 5: a humanidade da humanidade. Porto Alegre: Sulina, 2002.

NIETZSCHE, F. Genealogia da moral. São Paulo: Martins Claret, 2017.

PIAGET J. O juízo moral na criança. São Paulo: Summus; 1994.

PINKER, S. Os anjos bons da nossa natureza: por que a violência diminuiu. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

PLATÃO. A República. Belém: ed.ufpa, 2016.

RAWLS, J. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

RICOEUR, P. O justo: a justiça como regra moral e como instituição. São Paulo: WMF Martins Fontes, v.1, 2008a.

_____. O justo: justiça e verdade e outros ensaios. São Paulo: WMF Martins Fontes; v.2, 2008b.

_____. O si-mesmo como outro. São Paulo: WMF Martins Fontes; 2014.

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.

SINGER, P. Ética prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

SANTOS, WG. Discurso sobre o objeto: uma poética do social. Rio de Janeiro: Topbooks, 2019.

SLOTERDIJK, P. Esferas 1: bolhas. São Paulo: Estação Liberdade, 2016

SUPIOT, A. Homo Juridicus: ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007.

TAVARES, GM. Atlas do corpo e da imaginação: teoria, fragmentos e imagens. Porto Alegre: Dublinense, 2021.

TUGENDHAT, E. Lições sobre ética. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

_____. Reflexões sobre o que significa justificar juízos morais. In: Brito, N.A. (Org.). Ética: questões de fundamentação. Brasília, DF: Ed. Universidade de Brasília, 2007.

VIEIRA, J. Código de Hamurabi: Código de Manu (livros oitavo e nono): Lei das XII Tábuas. São Paulo: EDIPRO, 2011.

WAAL, F. Primatas e filósofos: como a moralidade evoluiu. São Paulo: Palas Athenas Editora, 2020.

_____. O último abraço da matriarca: as emoções dos animais e o que elas revelam sobre nós. Rio de Janeiro: Zahar, 2021.

WERNECK *et al.* Pensando bem: estudos de sociologia e antropologia da moral. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2014.

WINNICOTT, D. *Da pediatria à psicanálise*. São Paulo: UBU Editora, 2021.